

Державна політика у сфері молодіжної зайнятості

Кошовий Б.-П.О.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
22.01.2022	17.02.2022	Політологія, Економіка	1.6:37.02

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6576934>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Проблема соціального розвитку традиційно зберігає свою актуальність і у наш час. Конкуренція держав в умовах процесів глобалізації переходить з економічної у соціальну площину. Забезпечення високих макроекономічних показників вже не може вважатись винятковим показником ефективності державної політики. Зміщення парадигми розвитку з економічної у соціальну площину відповідає вимогам часу, гуманістичній, антропоцентричній політиці, що системно проводиться найбільш розвиненими державами світу. В силу низької поширеності концепцій соціальної відповідальності підприємств на нинішньому етапі в Україні неможлива відмова від державного регулювання процесів, пов'язаних з забезпеченням якості життя. Особливо небезпечними загрози, пов'язані з низькою якістю життя є для молоді. Молодь, опиняючись в умовах кризової економіки часто втрачає надію на покращення своїх побутово-матеріальних умов, виїжджає за кордон або працевлаштовується у неформальному секторі економіки. Станом на сьогоднішній день державна політика у сфері молодіжної зайнятості не може бути однозначно оцінена як задовільна. В умовах обмеженості ресурсів можливості держави з покращення становища молоді є досить обмежені. Утім, слід проводити постійну роботу з пошуку нових шляхів підвищення якості життя не зважаючи на складну ситуацію.

Перехід до нової якості суспільних відносин неминучий у зв'язку з євроінтеграційними прагненнями України. Від готовності суб'єктів управлінського впливу системи соціального розвитку до діалогу, запровадження інноваційних форм і методів управління, продуктивної співпраці усіх зацікавлених сторін залежить те, чи зможе Україна досягнути і перевершити високі соціальні стандарти, прийняті у Європейському союзі. Належна динаміка соціального розвитку не тільки позитивно відобразиться на якості життя населення України, але і в умовах глобалізації забезпечить у довгостроковій перспективі соціально-економічну безпеку нашої держави.

Ключові слова: державна політика, молодь, трудовий потенціал, розвиток трудового потенціалу, стратегія соціального розвитку.

¹ Кошовий Богдан-Петро Олегович, кандидат економічних наук, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», <https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

State policy in the field of youth employment

Annotation. The problem of social development traditionally remains relevant today. The competition of states in the context of globalization is shifting from the economic to the social plane. Ensuring high macroeconomic indicators can no longer be considered an exceptional indicator of the effectiveness of public policy. The shift of the development paradigm from the economic to the social plane meets the requirements of the time, humanistic, anthropocentric policy, which is systematically conducted by the most developed countries in the world. Due to the low prevalence of the concepts of social responsibility of enterprises at the present stage in Ukraine, it is impossible to abandon state regulation of processes related to quality of life. Threats associated with low quality of life are especially dangerous for young people. Young people in crisis economies often lose hope of improving their living conditions, go abroad or find employment in the informal sector of the economy. As of today, the state policy in the field of youth employment cannot be unambiguously assessed as satisfactory. Given the limited resources, the state's ability to improve the situation of young people is quite limited. However, constant work should be done to find new ways to improve the quality of life, despite the difficult situation.

The transition to a new quality of public relations is inevitable in connection with Ukraine's European integration aspirations. Whether Ukraine will be able to achieve and exceed the high social standards adopted in the European Union depends on the readiness of the subjects of managerial influence of the social development system to dialogue, introduction of innovative forms and methods of management, productive cooperation of all stakeholders. Proper dynamics of social development will not only have a positive impact on the quality of life of the population of Ukraine, but also in the context of globalization will ensure long-term socio-economic security of our country.

Keywords: state policy, youth, labor potential, labor potential development, social development strategy.

Вступ

Проблема соціального розвитку традиційно зберігає свою актуальність і у наш час. Конкуренція держав в умовах процесів глобалізації переходить з економічної у соціальну площину. Забезпечення високих макроекономічних показників вже не може вважатись винятковим показником ефективності державної політики. Зміщення парадигми розвитку з економічної у соціальну площину відповідає вимогам часу, гуманістичній, антропоцентричній політиці, що системно проводиться найбільш розвиненими державами світу.

В силу низької поширеності концепцій соціальної відповідальності підприємств на нинішньому етапі в Україні неможлива відмова від державного регулювання процесів, пов'язаних з забезпеченням якості життя. Особливо небезпечними загрози, пов'язані з низькою якістю життя є для молоді. Молодь, опиняючись в умовах кризової економіки часто втрачає надію на покращення своїх побутово-матеріальних умов, виїжджає за кордон або працевлаштовується у неформальному секторі економіки. Трудовий потенціал молоді виявляється розпорошений, незадіяний у процесах виходу економіки з кризи та її прискороного розвитку.

Трудовий потенціал молоді досліджували К. В. Бондаревська, А. О. Фоменко, О. П. Дмитраш, В. В. Смирчинський та ін. Водночас, розвиток і реалізація трудового потенціалу молоді у контексті стратегії соціального розвитку України досліджені недостатньо.

Відтак, метою статті є обґрунтувати теоретико-методичні засади розвитку і реалізації трудового потенціалу молоді у контексті стратегії соціального розвитку України.

Результати

Станом на сьогодні у сфері регулювання молодіжної зайнятості в Україні спостерігаються значні труднощі, пов'язані не лише з проблемами економічного чи політичного характеру, але і з недосконалістю методологічних підходів. Бондаревська К.В., Фоменко А.О. ґрунтовно дослідивши актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах є встановили, що пріоритетними проблемами щодо зайнятості молоді, які потребують свого вирішення, є подолання дисбалансу на ринку праці; створення нових робочих місць; досягнення порозуміння між державою, роботодавцями та молодими фахівцями [1, С. 113]. О. Димчишина стверджує, що здебільшого проблема працевлаштування молоді має психологічний характер. Молоді особи не володіють навиками самопрезентації, невпевнені в собі, в своїх знаннях, що, звісно, негативно впливає на процес пошуку роботи та працевлаштування. Крім того, останнім часом спостерігається диспропорція наявних вакансій і спеціалістів, які б могли їх зайняти. Наприклад, на одне робоче місце зі спеціальністю «облік і аудит» претендує три чотири спеціалісти з відповідною освітою [2].

Сучасні процеси реформування вищої освіти в Україні скеровуються на досягнення такого рівня якості освіти, за якого здобуті у ході навчання компетенції відповідатимуть вимогам роботодавців. Так, згідно визначень, поданих у Законі України «Про вищу освіту», вища освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. Водночас, компетентність визначається як динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти [3].

З успішністю подальшої професійної діяльності пов'язуються також терміни «якість вищої освіти» та «результати навчання». Так, якість вищої освіти – це рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти; результати навчання – це сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти [3]. Водночас, на нашу думку, з позиції забезпечення подальшої професійної діяльності слід по-іншому трактувати процес здобуття освіти (не тільки вищої). Керуючись спостереженнями за суспільними трендами, інтерв'юванням студентів різних спеціальностей можемо висловити гіпотезу щодо важливості у рамках вищої освіти формування не «компетентностей», а трудового потенціалу молоді. З метою обґрунтування даної гіпотези доцільно встановити зміст поняття «трудова потенціал молоді».

Станом на сьогоднішній день державна політика у сфері молодіжної зайнятості не може бути однозначно оцінена як задовільна. За даними Державної служби статистики України у 2021 р. у той час, як загальний рівень безробіття склав 9,1%, серед молоді віком 15 – 24 р. число безробітних склало 22,4%, у віці 25 – 29 р. – 11,25%, віком від 30

до 34 років – 9,7%. Натомість від 35 до 39 р. безробітних 7,2%, від 40 до 49 – 7,6%, від 50 до 59 років – 6,3% [4].

Слід відзначити, що перша вікова категорія, а саме – молодь віком 15 – 24 р. нерідко потребує особливої підтримки щодо першого працевлаштування. Не володіючи досвідом роботи, утім маючи суттєвий потенціал до праці (трудоий потенціал) нерідко молодь у цьому віці стає жертвами «тіньової економіки» – працевлаштування на неформальних засадах (без офіційного оформлення). Як стверджується у «Статистично-аналітичному огляді стану ринку праці у 2015 році», «в умовах ринкової економіки поширюється неформальна зайнятість населення, яка охоплює усі неформальні робочі місця як у неформальному так і офіційному (формальному) секторах економіки. У 2021 р. кількість неформально зайнятого населення становила 4,3 млн., або 26,2% від усього зайнятого населення. Аналіз неформальної зайнятості у розрізі вікових груп свідчить, що найвищий її рівень характерний для осіб у віці 15–24 роки (36,1%) та у віці 60–70 років (37,2%)» [5, С. 41].

Щодо соціальних та економічних потреб молоді як складової якості життя зауважимо наступне. Загалом, система соціально-економічних потреб людини є надзвичайно розгалуженою і її прийнято класифікувати на основі різних підходів (наприклад, класифікації А. Маслоу, ERG-теорія А. Альдерфера та ін.). Що стосується молоді, то основні групи потреб для цієї демографічної групи охоплюють фінансові потреби, потреби в житлі, освіті, працевлаштуванні, дозвіллі та медичних послугах.

Ілюстрацією проблем у сфері забезпечення фінансових потреб молоді є наступна тенденція. Згідно матеріалів Центру незалежних соціологічних досліджень (2016 р.), задоволені своїм матеріальним становищем лише 27,8% молоді. Серед незадоволеної молоді побутує думка, що покращити фінансовий стан можливо вимагаючи від Уряду підвищення зарплати, зниження цін, зниження податків (60,7%), змінивши роботу або емігрувавши з країни (34,3% та 17,4% відповідно). За результатами дослідження «Молодь-2015», фінансове становище сім'ї або особисто респондента, якщо він мешкає окремо, 9% молоді ледве зводить кінці з кінцями, бракує коштів навіть на придбання найнеобхіднішого; 37% вистачає грошей на харчування та купівлю недорогих речей; 42% у цілому вистачає на життя, однак придбання речей тривалого вжитку викликає труднощі; 8% живуть забезпечено, але зробити вартісні покупки (житло, автомобіль) поки не в змозі; практично все що хочуть не можуть собі дозволити жоден з опитаних респондентів. Відзначимо, що забезпечення решти перелічених економічних потреб молоді базується саме на забезпеченні фінансових потреб. вибудовується певна закономірність: відсутність достатнього фінансового забезпечення сім'ї ускладнює здобуття якісної освіти, що у свою чергу негативно позначається на працевлаштуванні. Незадоволені потреби у житлі погіршують демографічне становище в плані створення нових сімей та народження дітей, що складно за умови відсутності достатньої житлової площі. За окреслених умов переважної фінансової незабезпеченості молоді погіршуються можливості бажаного дозвілля та якісних медичних послуг.

В умовах обмеженості ресурсів можливості держави з покращення становища молоді є досить обмежені. Утім, слід проводити постійну роботу з пошуку нових шляхів підвищення якості життя не зважаючи на складну ситуацію. Соціально-економічна криза, що розгорнулася в Україні, особливо відображається на молоді перетворившись для цієї групи у перманентну кризу. Слід відзначити, що основними напрямками покращення якості життя молоді за категорією фінансових потреб слід вважати стимулювання підприємницької діяльності молоді. У структурі доходів молоді переважає заробітна плата (38%), дохід інших членів родини, котрі працюють в Україні (26%), дохід дружини/чоловіка (23%), натомість доходи від підприємницької діяльності забезпечують фінансові потреби лише 2% молоді. Смирчинський В.В. та

Дмитраш О.П. наголошують, що в Україні виникла об'єктивна необхідність розробки ефективних механізмів, які б стимулювали працевлаштування молоді і сприяли б розвитку молодіжних підприємницьких ініціатив, що повинно знайти відображення у державній та регіональній молодіжній політиці. Зокрема, на думку науковців, доцільно фінансувати молодіжні програми за рахунок бюджетів усіх рівнів та проводити конкурси програм, на державному рівні прогнозувати потреби ринку у кваліфікованих спеціалістах та реалізовувати програми розвитку молодіжного підприємництва. Серед адміністративних мотиваторів науковці вказують такі, як наявність державної підтримки, зменшення податкового тиску; реалізація державних програм та проектів, спрямованих на розвиток молодіжного підприємництва в Україні; вільний вибір виду діяльності; юридичні можливості зареєструватись як фізична особа-підприємець (на загальних підставах чи на спрощеній системі оподаткування) та зареєструвати юридичну особу; гнучкий графік роботи; самостійна зміна режиму праці [6, С. 82, 84].

Доходимо висновку, що особливе місце у системі управління соціальним розвитком належить підсистемі управління соціальним розвитком молоді. На користь такого припущення можливо навести наступні аргументи:

1. Молодь є специфічною демографічною групою, що об'єктивно обмежується рамками переходу від стану дитячої залежності до дорослої незалежності (Резолюції Генеральної асамблеї ООН A/RES/50/81, A/RES/56/117, A/RES/62/126). Відповідно, динаміка соціального розвитку молоді поступово (а іноді – стрімко) виходить з-під контролю батьків чи опікунів і опиняється у залежності від особистісних характеристик молоді особи. Таким чином, відповідальність за вирівнювання динаміки соціального розвитку молоді має взяти на себе держава як інститут найвищого авторитету. Ефективність державної політики за цим напрямком визначає вихідну позицію соціального розвитку дорослої особи, здобуту унаслідок попереднього розвитку у процесі її становлення в рамках належності до групи молоді.

2. Демографічна група молоді характеризується специфічними індивідуальними та колективними потребами (освіта, охорона здоров'я (зокрема, у сфері дітонародження, здорового харчування, попередження шкідливих звичок), безпека (у зв'язку з підвищеними ризиками девіантної та деліквентної поведінки), житло, духовні потреби, розваги тощо). У зв'язку з переважно недостатнім фінансовим забезпеченням, у повній мірі задовольнити потреби молоді, необхідні для подальшого соціального розвитку, може тільки держава.

3. Молодь є ключовим об'єктом управлінських впливів у сфері формування трудового потенціалу. Основа подальшої трудової діяльності більшості дорослого населення закладається у молодіжному віці. Ефективність соціального розвитку у частині формування трудового потенціалу молоді слід оцінювати також крізь призму здатності держави забезпечити молодих фахівців гідним місцем праці і таким чином уникнути невинуватної трудової міграції.

4. Проголошений соціальний характер української економіки доповнюється традиційним для України культурним феноменом спадковості поколінь – концентрація зусиль на розвитку молоді означає здатність молоді у подальшому брати участь у утриманні громадян, котрі досягли пенсійного віку, у фінансуванні розвитку нового покоління молоді і впевненість у майбутньому захисті по досягненню пенсійного віку.

5. За умови ефективного побудови і функціонування системи соціального розвитку молоді, молодь проявляє себе як рушій суспільних, економічних, політичних перетворень завдяки такій особливій властивості як готовність і відкритість до змін, інноваційне мислення, висока творча і трудова активність.

Висновки

Перехід до нової якості суспільних відносин неминучий у зв'язку з євроінтеграційними прагненнями України. Від готовності суб'єктів управлінського впливу системи соціального розвитку до діалогу, запровадження інноваційних форм і методів управління, продуктивної співпраці усіх зацікавлених сторін залежить те, чи зможе Україна досягнути і перевершити високі соціальні стандарти, прийняті у Європейському союзі. Належна динаміка соціального розвитку не тільки позитивно відобразиться на якості життя населення України, але і в умовах глобалізації забезпечить у довгостроковій перспективі соціально-економічну безпеку нашої держави.

Перспективним напрямком подальших досліджень є обґрунтування теоретичних засад стимулювання підприємницької діяльності молоді.

Список використаних джерел

1. Бондаревська К. В. Актуальні проблеми молодіжної зайнятості в сучасних умовах / К. В. Бондаревська, А. О. Фоменко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 1. – С. 110-115. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_1_18
2. Молодіжна зайнятість: випробування та успішний старт // Фортуна. – 2013. – № 7. – С. 1.
3. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>
4. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2015 році // Держслужба статистики України. – http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/rp/eans/eans_u/rbrn_rk15_u.htm
5. Економічна активність населення України 2015: Стат.збірник/Державна служба статистики України. – 201 с.
6. Дмитраш О. П. Проблеми розвитку молодіжного інноваційного підприємництва в Україні / О. П. Дмитраш, В. В. Смиричинський // Пробл. науки. – 2009. – № 2. – С. 10-16